

УДК 347

Аннуитетные платежи

Ибрагимов Юсуп Муслимович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика аннуитетных платежей, как способа погашения договора кредитования.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий аннуитетных платежей, как способа погашения договора кредитования, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Ключевые слова: аннуитетные платежи, схема, способ, сторона заемщика, сторона кредитора, кредитная организация, коллизии, пробелы, сумма, дифференцированный способ.

Annuity payments

Ibragimov Yu.M., assistant

Annotation. This research study reveals the topic of annuity payments as a way to repay a loan agreement.

The substantive part of the scientific work provides a list of essential conditions for annuity payments as a way of repaying a loan agreement, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the designated regulatory legal space of the Russian Federation, in order to prevent abuse of powers by the credit institution.

Keywords: annuity payments, scheme, method, borrower side, lender side, credit institution, collisions, gaps, amount, differentiated method.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота договор кредитования, является одним из самых распространенных и лоббированных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института погашения договора кредитования, является фактическим обстоятельством к правильному пониманию предмета настоящего научного исследования.

Нормативное правовое пространство Российской Федерации отображает две схемы погашения договора кредита в виде: аннуитетной схемы погашения и дифференцированной схемы погашения. Отличием между двумя схемами погашения договора кредитования, является то, что при аннуитетной схеме погашения кредит выплачивается ежемесячно равными долями, когда как при дифференцированной схеме погашения кредит ежемесячно пересчитывается.

В составную часть платежной операции при аннуитетной схеме погашения входит сумма процентной ставки, начисляемых на остаточную часть долга по договору, а также составная часть договора кредитования, рассчитываемая так, чтобы все месячные ассигнования имели равный характер на весь срок использования кредитной суммой, в соответствии с договором кредитования [1].

Стороне заемщика аннуитетные платежные суммы выгодны, так как они позволяют в приоритетном порядке соразмерно распределить финансовую

нагрузку на протяжении всего срока платежных поручений по договору кредитования. Но вместе с тем, некоторые заемщики предпочитают дифференцированную схему погашения договора кредитования, так как при дифференцированной схеме погашения сумма кредита уменьшается быстрее [2].

Также одной из причин приоритетности для многих сторон заемщиков дифференцированной схемы погашения договора кредитования, является то, что при аннуитетной схеме погашения практически невозможным становится досрочное погашения договора кредитования, в связи с тем, что стороне заемщика придется погасить проценты, по которым реальное пользования денежными средствами не осуществлялось.

В соответствии со статьей 809 и пунктом 2 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, проценты являются частью оплаты договора кредитования за пользования заемными денежными. В этой связи, в случае возникновения коллизий, обозначенных в предыдущем абзаце настоящего научного исследования. по поводу необоснованной уплаты процентных платежей при досрочном погашении договора кредитования с аннуитетной схемой погашения, следует обратиться в судебный орган судебной системы Российской Федерации в целях защиты свои реальных прав [3].

С учетом изложенного, обозначается, что российскому законодателю необходимо принять меры,

направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом

пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 818;
2. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 819.